

Articulações possíveis entre Equidade em Saúde e Atenção Primária à Saúde: um protocolo de revisão de escopo

Ana Júlia Nociti Lopes Fernandes
Janise Braga Barros Ferreira

RESUMO

Introdução: O presente protocolo de revisão de escopo parte do pressuposto da relação entre a Atenção Primária à Saúde (APS) e a Equidade em Saúde. Nessa lógica, a Equidade surge enquanto princípio de maior destaque a partir da pandemia de COVID-19, que enfatizou diferenças nos estados, condições e no acesso à saúde. A APS aparece na literatura como protagonista enquanto forma de disseminar esse princípio. **Objetivo:** Investigar como o conceito de Equidade em Saúde aparece articulado com a APS e as Políticas Públicas de Saúde na literatura nacional e internacional. **Método:** Será realizada uma revisão nas bases SCOPUS, CINAHL, BVS, PubMed e Scielo, a partir do método Joanna Briggs Institute. Os critérios de elegibilidade são construídos a partir da estratégia População (população em geral), Conceito (Equidade em Saúde) e Contexto (APS). Serão incluídos materiais publicados a partir de 1980, data marco da realização da Conferência de Alma-Ata, em português, inglês e espanhol, e encontrados através das chaves de busca elaboradas com descritores incluídos no DeCS/MESH. A revisão ocorrerá através da seleção por pares a partir do software Rayyan, seguindo as etapas de eliminação de textos duplicados, seleção a partir de título e resumo e seleção a partir de leitura completa do material. Os dados serão extraídos e sintetizados através de instrumentos de elaboração própria, visando responder às perguntas de pesquisa. Todas as etapas da pesquisa serão registradas e relatadas a partir do uso dos critérios PRISMA-ScR. Buscará-se, a partir dos resultados, melhor compreensão do tema e articulação em direção à Equidade Global. Espera-se que a pesquisa auxilie na clarificação e indique caminhos possíveis para a compreensão e prática do conceito de Equidade em Saúde, assim como lacunas que precisam ser preenchidas.

Palavras-chave: Equidade em Saúde; Atenção Primária à Saúde; Saúde Pública; Política de Saúde; Revisão.

ABSTRACT

Introduction: This scoping review protocol assumes the relationship between Primary Health Care (PHC) and Health Equity. In this logic, Equity emerges as a principle of greater prominence from the COVID-19 pandemic, which emphasized differences in states, conditions and access to health. PHC appears in literature as the protagonist as a way to

disseminate this principle. **Objective:** To investigate how the concept of Equity in Health is articulated with PHC and Public Health Policies in the national and international literature. **Method:** A review will be carried out at the SCOPUS, CINAHL, VHL, PubMed and Scielo databases, based on the Joanna Briggs Institute method. The eligibility criteria are constructed from the strategy Population (population in general), Concept (Equity in Health) and Context (PHC). Materials published from 1980, the date of the Alma-Ata Conference, in portuguese, english and spanish will be included, and found through the search keys elaborated with descriptors included in The DeCS/MESH. The review will take place through peer selection with the use of Rayyan software, following the steps of elimination of duplicate texts, selection from title and summary and selection from full reading of the material. The data will be extracted and synthesized through instruments of own elaboration, aiming to answer the research questions. All stages of the research will be recorded and reported using the PRISMA-ScR criteria. From the results, we will seek a better understanding of the theme and articulation towards Global Equity. It is expected that the research will help clarify and indicate possible ways to understand and practice the concept of Equity in Health, as well as gaps that need to be filled.

Key-words: Health Equity; Primary Health Care; Public Health; Health Policy; Review

1. INTRODUÇÃO

O termo Equidade origina-se na tradição aristotélica, com a compreensão de que a lei formal e universal não seria o suficiente para a aplicação da justiça. Logo, esse princípio funcionaria como uma correção da justiça formal, ao permitir um olhar singularizado para as situações (CORGOZINHO, OLIVEIRA, 2016; SEGURA, ANDERSON, MARTIN, 2016; PINHEIRO, SILVA, BEZERRA, BATISTA, AKERMAN, 2015). Mas quando se considera a aplicação desse termo no campo da saúde, percebe-se que ele é recente.

A igualdade era um dos principais conceitos utilizados para pensar sistemas e práticas de cuidado em saúde até então, principalmente devido à tradição que surge com a Declaração dos Direitos Humanos. No Brasil, a Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990) não menciona a Equidade, e nota-se uma transição para o uso desse termo apenas a partir dos documentos das Conferências de Saúde, mesmo que a expressão seja pouco encontrada (CARVALHO, SILVA, RABELLO, 2020). Mesmo com o aumento das citações, o princípio continua a ser usado com relação à igualdade/desigualdade. Além de casos em que o conceito é usado como sinônimo de igualdade (SIQUEIRA, HOLLANDA, MOTTA, 2017), alguns autores, como

Carvalho, Silva e Rabello (2020), pensam nos dois termos em uma relação de meio e fim, com a Equidade enquanto estratégia de superação da desigualdade.

Apesar da dificuldade de definir conceitualmente a Equidade, concorda-se com Mello (2017) sobre como uma mudança paradigmática envolve uma alteração original do discurso, tendo impactos na própria construção da realidade. Logo, é necessário entender porque houve essa mudança e quais as consequências que ela trouxe.

A ideia de Equidade em Saúde começa, então, a ser usualmente atrelada às de Justiça Social e Distributiva (PINHEIRO et al., 2015). Além disso, acompanha discussões sobre acesso à serviços, ausência de discriminação, Equidade Global, solidariedade e necessidades individuais e sociais (BARCHIFONTAINE, TRINDADE, 2019; ALBRECHT, ROSA, BORDIN, 2017; PINHEIRO et al., 2015).

Além disso, existe quase um consenso na literatura sobre a dificuldade de operacionalizar esse princípio. Isso se daria, segundo Carvalho, Silva e Rabello (2020), Albrecht, Rosa e Bordin (2017) e Pinheiro et al. (2015), pelo fato de se tratar de um valor abstrato, com aspectos éticos e morais associados à uma concepção de organização social e econômica. Logo, Mujica e Moreno (2019) concluem que a compreensão do que é considerado iniquidade cabe a cada sociedade e momento histórico definir, o que dificulta a elaboração de uma definição mais estruturada.

Nesse mesmo sentido, Pinheiro et al. (2015) perceberam, em pesquisa com profissionais da APS, a associação que existe entre a percepção da Equidade e a distribuição de recursos segundo a necessidade, não enquanto um princípio em si ou reforma estruturante do campo da saúde e da sociedade, mas enquanto forma de mitigar os problemas decorrentes de um sistema que não possui recursos.

Quando se considera, portanto, quais bases teóricas e ideológicas têm apoiado as concepções da Equidade em Saúde, percebe-se quatro autores que são utilizados com maior destaque pela literatura: Whitehead, Rawls, Sen e Breilh. Existe um consenso de que Whitehead e Rawls são duas das principais referências, apesar da escassez de documentos que operacionalizam a definição de Whitehead e a não discussão sobre a Saúde na proposta de Rawls (ALBRECHT, ROSA, BORDIN, 2017; ESLAVA-SCHMALCH, GARZÓN-ORJUELA, ELIAS, REVEIZ, 2017; BARROS, SOUSA, 2016; PINHEIRO et al., 2015).

Whitehead (1991), uma das principais autoras utilizadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), define iniquidades como diferenças desnecessárias, evitáveis e injustas, sendo a injustiça pensada a partir do nível de escolha envolvido. Porém, a autora entende que

existem determinadas limitações em sua compreensão e defende, desde o início de suas formulações, a necessidade de se definir o termo de forma mais precisa, algo pouco considerado pela literatura.

Rawls é considerado dentro de um enfoque moderno sobre justiça distributiva que tem origem no liberalismo. Ele é um autor contratualista, que entende a Equidade enquanto resultado de negociações e decisões realizadas dentro de uma posição original de igualdade para a estruturação da sociedade (RAWLS, 2003). Mas ele não inclui a saúde dentro das considerações a serem realizadas nessa posição.

Pode-se pensar que Sen (2001) elabora a Equidade a partir da necessidade das teorias de justiça defenderem a distribuição desigual de algo para atingir a igualdade em outro espaço, também discutindo a partir da igualdade e da justiça distributiva. Já Breilh (2021) pensa a Equidade a partir da epidemiologia crítica e enquanto categoria que define as relações e contrastes da formação social e da acumulação histórica das condições de poder por uma classe social e que se expressam nas desigualdades.

Com a pandemia de Covid-19, a Equidade surge com destaque nas falas, debates e propostas de enfrentamento, devido às diferenças nas consequências da doença em diferentes países e recortes populacionais, de acordo com classe, gênero, raça etc. Mesmo assim, Zelner, Masters, Narahariseti, Mojola, Chowkwanyun e Malosh (2022) afirmam que

“Despite the pivotal role they have played, most mechanistic models used to guide the global response to SARS-CoV-2 paid little direct attention to the causes of the massive socioeconomic and racial inequities that have characterized the pandemic in the United States and around the world [2-7]. This reflects the absence of a theoretical and methodological framework needed to deploy equity-oriented models with the same speed and rigor as those focused on understanding and forecasting population-lethal outcomes” (ZELNER et al., p. 2, 2022)

Quando isso acontece, esses modelos diminuem seu potencial de mudança estrutural como um instrumento epidemiológico, e deixam de questionar como as infecções refletem alocações econômicas e de poder social. Ji e Cheng (2021) afirmam, por exemplo, que esse exame das forças políticas e econômicas que influenciam padrões de doenças e privações é necessário não apenas para o reconhecimento e a promoção da Equidade em Saúde, mas para promover a Saúde Global.

Logo, é imprescindível pensar em Equidade enquanto práticas e políticas públicas de saúde. Existe um reconhecimento da literatura de que falta uma homogeneidade na compreensão de como a Equidade (e qual Equidade) deve ser aplicada no SUS (BARROS, SOUSA, 2016). Além disto, há uma compreensão de que esse princípio é pouco investigado na prática, de forma sistemática, com conseqüente falta de consenso sobre ações efetivas para se reduzir as iniquidades (ISMAIL, TUNIS, ZHAO, QUACH, 2021; CARVALHO, SILVA, RABELLO, 2020; ESLAVA-SCHMALBACH et al., 2017; PINHEIRO et al., 2015).

Pinheiro et al. (2015) trazem a necessidade de pesquisas que definam precisamente esse conceito e como ele deveria/poderia ser aplicado, já que percebe que o mesmo permanece vago e atrelado a sentimentos individuais, mesmo com a quantidade significativa de literatura sobre o assunto.

Portanto, é necessário estabelecer um diálogo entre o conhecimento acadêmico e a prática e realidade da Saúde no Brasil, principalmente atrelados à Atenção Primária à Saúde, como será discutido no próximo item.

1.1. Equidade em Saúde e Atenção Primária à Saúde: diálogos possíveis

Entendida como referência na discussão sobre a APS, a Declaração de Alma-Ata a define como

“Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país, do qual constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde.” (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE, p. 1-2, 1978)

Desde então, a APS é reconhecida mundialmente como essencial na construção de um sistema de saúde universal e eficaz e em uma relação íntima com a Justiça Social. Cueto (2004) afirma que a Declaração de Alma-Ata coloca o cuidado primário em saúde como novo centro do sistema de saúde pública. Segura, Anderson e Martin (2016) afirmam que a APS

seria mais efetiva e eficaz por se concentrar nas pessoas e na comunidade e integrar a atenção nos diversos pontos de atenção da RAS, sendo, por isso, fundamental para alcançar a Equidade em Saúde. Nesse sentido, o site da Secretaria de Atenção Primária à Saúde permite um reconhecimento desse ponto ao disponibilizar o “Painel de Monitoramento da Equidade em Saúde”, ferramenta que contém dados sobre cadastro e atendimento na APS de populações em situação de vulnerabilidade¹.

O protagonismo da APS surge, também, no enfrentamento da pandemia, momento em que ela aparece com destaque, a despeito de permanecer negligenciada, ignorando-se os bons resultados que a atenção baseada nos pilares do cuidado primário conquistou no Brasil (FACCHINI, 2020).

Giovanella, Mendonça, Buss, Fleury, Gadelha, Galvão e Santos (2019) afirmam que a organização de uma APS integral, assim como financiamento e prestação predominantemente públicos e uma regulação do Estado efetiva em direção à visão da saúde como um bem público, auxilia na construção de um sistema universal superior em Equidade, princípio intimamente ligado à Justiça Social, e essencial quando se considera o cuidado primário como porta de entrada e coordenador do cuidado (PINHEIRO et al., 2015). Desta forma, reforça-se a proposta de Melina (2018) sobre a necessidade de questionar alguns pressupostos conceituais, a Equidade entre eles, para analisar potenciais e incompletudes das Políticas Públicas de APS. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), no capítulo 1 do anexo, item 1.1, define esse princípio como

“Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde” (BRASIL, 2017)

Logo, entende-se que a APS está entre os avanços do SUS coerentes com a promoção desse princípio e mudanças recentes na estrutura dessa política o afetam (GIOVANELLA,

¹ Fonte: [Portal da Secretaria de Atenção Primária a Saúde \(saude.gov.br\)](http://portal.da.secretaria.de.atencao.primaria.a.saude.gov.br)

FRANCO, ALMEIDA, 2020; SILVA et al., 2020). Isso se daria, principalmente, pela pouca priorização da ESF, mesmo com o aumento da cobertura populacional na APS de 31,8% para 63,2% de 2002 à 2015 (BARCHIFONTAINE, TRINDADE, 2019). Segundo Serapioni e Tesser (2019), para a universalização do Sistema de Saúde brasileiro com Equidade, seria necessário investir na expansão da APS através da ESF e no seu poder de coordenação dos cuidados especializados.

Considerando o tensionamento consequente da pandemia de Covid-19, propõe-se repensar a Equidade em Saúde enquanto princípio norteador de políticas públicas. Considera-se o destaque que países com modelos de APS integral tiveram, com melhores resultados no controle epidemiológico e na mitigação das consequências da pandemia, como observado por Giovanella et al. (2021), e da relação exposta entre a Equidade e a APS.

Ademais, a percepção da literatura científica da falta de clareza conceitual sobre Equidade, assim como o reconhecimento de seu caráter contextual e histórico (MUJICA, MORENO, 2019; PINHEIRO et al., 2015) reforça a necessidade de aprofundar as compreensões globais sobre o termo. Além disso, Zelner et al. (2022) afirmam a importância de modelos teóricos para levantar questionamentos sobre a medida dos efeitos das intervenções em conjunto com políticas sociais, o que pode permitir o preparo para lidar com questões de justiça social mais cedo e oportunamente em uma próxima crise, como no caso da monkeypox (TARYLOR, 2022; THORNHILL et al., 2022).

Desta forma, considerando a crescente incorporação da Equidade em Saúde nos discursos e textos que discutem a Saúde Pública e a APS, coloca-se como pergunta de pesquisa desta revisão como o conceito de Equidade em Saúde é entendido e utilizado pela literatura nacional e internacional em sua relação com a Atenção Primária à Saúde e as Políticas Públicas de Saúde?

2. OBJETIVO

Visando prover uma imagem compreensiva do conceito de Equidade em Saúde, esta revisão de escopo objetiva identificar e apresentar a informação disponível, na literatura nacional e internacional, que relaciona a Equidade em Saúde com a Atenção Primária à Saúde (APS) e as Políticas Públicas de Saúde, com foco nas perspectivas teóricas adotadas, na relação estabelecida entre os componentes da APS e a Equidade, nas formas de mensuração, relação e implementação da Equidade na APS.

3. PERGUNTAS DE PESQUISA

Para atingir os objetivos propostos, coloca-se como pergunta ampla de pesquisa como o conceito de Equidade em Saúde é entendido e utilizado pela literatura nacional e internacional em sua relação com a Atenção Primária à Saúde e as Políticas Públicas de Saúde. Também se propõe como questões mais específicas:

- (a) Quais aspectos da Equidade em saúde são desenvolvidos na Atenção Primária à Saúde?
- (b) Quais os problemas relativos à efetivação da Equidade em Saúde na Atenção Primária à Saúde estão descritos?
- (c) Quais populações específicas e em situação de vulnerabilidade têm sido abordadas no contexto da Equidade em Saúde na APS?
- (d) Quais perspectivas teóricas têm sido utilizadas para estabelecer essa relação?
- (e) Como a Equidade em Saúde tem sido medida na APS e nas Políticas Públicas de Saúde?
- (f) A Equidade Global surge como um conceito de relevância nessa articulação? Se sim, como?

4. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Considerando a proposta de protocolo de escopo defendida pelo JBI (PETERS *et al.*, 2022; TRICCO *et al.*, 2018, PETERS *et al.*, 2017), os critérios de elegibilidade foram construídos com base na estratégia PCC.

4.1. População

População em geral, sem nenhum critério de inclusão/exclusão específico.

4.2. Conceito

Serão considerados elegíveis apenas os materiais que proponham uma discussão com foco no conceito da Equidade em Saúde, sendo imprescindível sua presença no material. Sendo assim, trabalhos que correspondam aos outros critérios de inclusão, mas não discutam esse conceito não serão considerados.

4.3. Contexto

Os trabalhos incluídos deverão necessariamente discutir sobre o conceito proposto a partir do contexto da Atenção Primária à Saúde e das Políticas Públicas de Saúde. Sendo assim, trabalhos que focalizem o conceito da Equidade em Saúde dentro de outro contexto, não serão considerados.

4.4. Fontes de Evidência

Além da necessidade de corresponder aos critérios já estabelecidos, serão considerados materiais que estejam disponíveis em português, inglês e/ou espanhol. Trabalhos escritos em outros idiomas não serão considerados, o que se enquadra como um limite da proposta. Também serão incluídos apenas aqueles que tenham texto completo para acesso livre, decisão que busca facilitar a replicação deste estudo por outros pesquisadores e incentivar a *open science*.

Apenas materiais a partir de 1980 serão selecionados. Essa restrição temporal se dá devido à consideração da Declaração de Alma-Ata (1978) como marco temporal para discussão sobre Atenção Primária à Saúde, contexto investigado nesta pesquisa. A única restrição quanto à fonte de evidência serão protocolos (clínicos, de revisão da literatura, de intervenção, etc), sendo considerado, além disso, qualquer tipo de material que se enquadre dentro dos critérios de elegibilidade estabelecidos no protocolo de pesquisa.

5. MÉTODO

Esta revisão de escopo será conduzida de acordo com o método proposto pelo JBI (PETERS *et al.*, 2017) para revisões de escopo. Os achados do relatório final serão reportados utilizando a extensão do checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), o PRISMA-ScR (TRICCO *et al.*, 2018). Espera-se que a construção deste protocolo, assim como o seguimento das diretrizes PRISMA-ScR auxiliem na transparência e qualidade da pesquisa.

5.1. Estratégia de Busca

A estratégia de busca consiste no uso dos descritores validados pelos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/MeSH). Para compreender a necessidade de uma revisão de escopo com o tema proposto, inicialmente foi realizada uma busca nas plataformas JBI Evidence Synthesis, Cochrane Library e Campbell Collaboration, assim como proposto pelo método JBI (PETERS *et al.*, 2017), utilizando o termo “Health Equity”. A pesquisa não resultou em nenhuma revisão com a mesma proposta feita neste protocolo. Além disso, foram feitas buscas prévias com potenciais descritores e chaves de busca para observar os resultados que melhor respondiam à pergunta norteadora.

Após busca pelos termos que melhor se adequassem à proposta foram selecionados os descritores Equidade/Equity/Equidad, Equidade em Saúde/Health Equity/Equidad en Salud e

Atenção Primária à Saúde/Primary Health Care/Atención Primaria de Salud, Política de Saúde/Health Policy/Política de Salud e Saúde Pública/Public Health/Salud Pública. A pesquisa será realizada com os descritores nos três idiomas considerados elegíveis, a partir dos critérios de inclusão.

Serão realizadas, portanto, três pesquisas em cada plataforma selecionada, cada uma com os descritores em um dos idiomas estabelecidos. A partir de pesquisas prévias realizadas na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) para compreender qual a melhor estratégia considerando os operadores booleanos, as chaves de pesquisa ficaram definidas da seguinte forma:

- (a) (“equidade” OR “equidade em saúde”) AND (“atenção primária à saúde”) AND (“política de saúde”) AND (“saúde pública”)
- (b) ("equity" OR "health equity") AND ("primary health care") AND ("health policy") AND ("public health")
- (c) (“equidad” OR “equidad en salud”) AND (“atención primaria de salud”) AND (“política de salud”) AND (“salud pública”)

Foram definidas como bases para a realização da busca: SCOPUS, CINAHL, LILACS e PubMed. Elas foram escolhidas considerando a relevância que assumem na produção nacional e internacional em saúde. O período, como dito anteriormente, considerará as publicações a partir de 1980, com as devidas justificativas.

5.2. Seleção dos Estudos

Para seleção dos estudos levantados a partir da estratégia de busca, será utilizado o *software* Rayyan. Ele consiste de uma plataforma *online*, onde podem ser registradas as referências encontradas. Em um primeiro momento será realizada uma identificação dos materiais duplicados, funcionalidade que a própria plataforma realiza.

Após esse processo, cada material considerado duplicado será avaliado pela pesquisadora e, caso seja coerente, excluído. Uma segunda etapa consistirá em uma seleção por título e por resumo em uma revisão por pares através de uma avaliação cega, ou seja, um revisor não terá acesso à decisão de inclusão ou exclusão de outro. Os casos divergentes serão avaliados por um terceiro revisor. Em um terceiro momento haverá uma seleção a partir da leitura do texto completo dos materiais remanescentes. Todo o processo de seleção será guiado pelos critérios de elegibilidade propostos anteriormente e será registrada de forma detalhada através do preenchimento do fluxograma PRISMA-ScR (TRICCO *et al.*, 2018), que pode ser observado na figura A. Todos os materiais que forem excluídos deverão ser

devidamente justificados. No quadro A é possível identificar o instrumento, de autoria própria, onde serão registrados dados referentes à seleção dos estudos.

Figura A. Modelo de fluxograma PRISMA-ScR. *Fonte:* TRICCO *et al.* (2018).

Base de Dados	Data da Busca	Resultado da Pesquisa	Filtros Aplicados	Resultado da Pesquisa após Aplicação dos Filtros	Resultado após Remoção das Duplicatas	Resultado após Seleção por Título e Resumo	Resultado Final
Scopus							
Cinahl							
BVS							
PubMed							
Scielo							
Total							

Quadro A. Instrumento de registro de dados referentes à seleção dos estudos em relação à cada base de dados, como data da busca, resultado da pesquisa, filtros aplicados (idioma, período etc), resultado da pesquisa após a aplicação dos filtros, resultado após remoção das duplicatas, após seleção por título e resumo e, por fim, resultado final (após seleção por texto completo).

5.3. Extração de Dados

Seguindo as recomendações da JBI referentes à extração dos dados de uma revisão de escopo (PETERS *et al.*, 2017), foram construídos dois instrumentos, de autoria própria, para auxiliar no processo de responder as questões de pesquisa. Os instrumentos consistiram em: um quadro com a informações bibliográficas principais do material (quadro B), que podem gerar articulações posteriores, como autores e revistas/instituições mais frequentes, ou ano de maior produção, e um segundo quadro de raiz analítica e de síntese das evidências, construído a partir das perguntas da revisão, com as categorias centrais da estratégia PCC (quadro C).

Informações Bibliográficas						
Variável	Autores	Título	Ano	Idioma	Tipo de publicação	Revista/Instituição
Descrição	Sobrenome dos autores do material	Título original da publicação	Ano da publicação	Idioma original de publicação	Artigo, Dissertação, Tese, Cartilha, Editorial, Guia etc	Nome da revista em que foi publicado ou da instituição responsável pela publicação, em caso de material não publicado em revista

Quadro B. Instrumento de coleta de informações bibliográficas dos materiais selecionados, contendo autores, título, ano, idioma, tipo de publicação e revista/instituição de publicação.

Síntese das Evidências							
Variável	Objetivo	Principais resultados/recomendações	População	Perspectiva Teórica	Definição	Contexto	Articulações
Descrição	Descrever o objetivo principal do material	Principais resultados, no caso de artigos científicos, teses e dissertações, ou recomendações, no caso de outros tipos de materiais	População alvo do material	Perspectiva teórica utilizada para discutir a articulação entre Equidade em Saúde e Atenção Primária à Saúde	Definição de Equidade em Saúde adotada	Componentes da Atenção Primária à Saúde que são articulados	Articulações propostas para Equidade em Saúde e Atenção Primária

Quadro C. Instrumento de síntese das evidências dos materiais selecionados, que objetiva responder as perguntas de pesquisa e atingir os objetivos da revisão, contendo objetivo, principais resultados/recomendações, população, perspectiva teórica, definição, contexto e articulações.

Os dados coletados durante essa fase de extração serão armazenados em um banco de dados eletrônico e online criado no programa Planilhas *Google*, vinculado ao *Google Drive*.

5.4. Apresentação dos Dados

Os dados quantitativos serão apresentados através de análise estatística descritiva, e aqueles que aparecem com maior frequência/relevância, em referência às perguntas de pesquisa, serão construídos de forma visual, através da construção de tabelas, quadros e gráficos construídos *a posteriori*. Já os dados de natureza qualitativa contribuirão para a produção de uma síntese narrativa descritiva, relacionando os principais pontos extraídos através do instrumento de extração de dados já apresentado. Essas informações também poderão ser apresentadas através de recursos visuais, como quadros com resumo dos materiais e mapas conceituais.

O relatório final da revisão de escopo será construído considerando-se os critérios PRISMA-ScR (TRICCO *et al.*, 2018), em concordância com os parâmetros seguidos neste protocolo.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBRECHT, C. A. M.; ROSA, R. S.; BORDIN, R. O conceito de equidade na produção científica em saúde: uma revisão. **Saúde Soc**, v. 26, n. 1, p. 115-28, 2017.

BARCHIFONTAINE, C. P., TRINDADE, M. A. Bioética, saúde e realidade brasileira. **Rev. Bioética**, v. 27, n. 3, p. 439-445, 2019.

BARROS, F. P. C.; SOUSA, M. F. Equidade: seus conceitos, significações e implicações para o SUS. **Saúde Soc**, v. 25, n. 1, p. 9-18, 2016.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 18055, 20 set. 1990

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html

BREILH, J. **Critical epidemiology and the people's health**. Oxford University Press, 1ª ed., 2021. 258 p.

CARVALHO, A. M. P.; SILVA, G. A.; RABELLO, E. T. A equidade no trabalho cotidiano do SUS: representações sociais de profissionais da Atenção Primária à Saúde. **Cad. Saúde Coletiva**, v. 28, n. 4, p. 590-598, 2020.

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE CUIDADOS PRIMÁRIOS DE SAÚDE. **Declaração de Alma-Ata**. Alma-Ata: 1978. 2p.

CORGOZINHO, M. M.; OLIVEIRA, A. A. S. Equidade em saúde como marco ético da bioética. **Saúde Soc**, v. 25, n. 2, p. 431-41, 2016.

CUETO, M. The origins of Primary Health Care and Selective Primary Health Care. **American Journal of Public Health**, v. 94, n. 11, p. 1864-1874, 2004.

ESLAVA-SCHMALBACH, J.; GARZÓN-ORJUELA, N.; ELIAS, V.; REVEIZ, L. Incorporación de equidad en salud en la investigación sobre implementación: revisión de los modelos conceptuales. **Rev. panam. salud pública**, v. 41, e126, 2017.

FACCHINI, L. A. COVID-19: Nocaute do neoliberalismo? Será possível fortalecer os princípios históricos do SUS e da APS em meio à pandemia? **APS em Revista**, v. 2, n. 1, p. 3-10, 2020.

GIOVANELLA, L., FRANCO, C. M., ALMEIDA, P. F. Política Nacional de Atenção Básica: para onde vamos? **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 25, n. 4, p. 1475-1481, 2020.

GIOVANELLA, L., MENDONÇA, M. H. M., BUSS, P. M., FLEURY, S., GADELHA, C. A. G., GALVÃO, L. A., SANTOS, R. F. De Alma Ata a Astaná. Atención primaria de salud y sistemas universales de salud: compromiso indisoluble y derecho humano fundamental. **Cad. Saúde Pública**, v. 35, n. 3, e00012219, 2019.

ISMAIL, S. J., TUNIS, M. C., ZHAO, L., QUACH, C. Navigating inequities: a roadmap out of the pandemic. **BMJ Glob Health**, v. 6, n. 1, e004087, 2021.

MELINA, M. G. Dialogando com os autores: concordâncias e controvérsias sobre atenção primária à saúde no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, v. 34, n. 8, e00116118, 2018.

MELLO, G. A. Quando os paradigmas mudam na saúde pública: o que muda na história? **História, Ciências, Saúde**, v. 24, n. 2, p. 499-517, 2017.

MÚJICA, O. J.; MORENO, C. M. De la retórica a la acción: medir desigualdade en salud para “no dejar a nadie atrás”. **Rev. panam. salud pública**, v. 43, p. 1-7, 2019.

PETERS, M. D. J.; GODFREY, C., MCINERNEY, P.; KHALIL H.; LARSEN, P.; MARNIE, C.; POLLOCK, D.; TRICCO, A. C.; MUNN, Z. Best practice guidance and reporting items

for the development of scoping review protocols. **JB**I Evidence Synthesis, v. 20, n. 4, p. 953-968, 2022.

PETERS, M. D. J.; GODFREY, C.; MCINERNEY, P.; SOARES, C. B.; KHALIL H.; PARKER, D. Chapter 11: Scoping Reviews. *In*: AROMATARIS, E.; MUNN, Z. (editors). **Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual**, JBI, 2017.

PINHEIRO, W. R., SILVA, F. M., BEZERRA, I. M. P., BATISTA, H. M. T., AKERMAN, M. Equity in Health: Conception of Professional in the Primary Network of the Unified Health System. **International Archives of Medicine**, v. 8, n. 110, 2015.

RAWLS, J. **Justiça como equidade: uma reformulação**. Martins Fontes: 2003, 1ª ed. 326 p.

SEGURA, M.; C.; ANDERSON, M. I. P.; MARTIN, T. M. La Medicina Familiar y Comunitaria como eje central de la Equidad en los Sistemas de Salud de Latinoamérica: un análisis exploratorio de la región. **Rev. bras. med. fam. comunidade**, v. 11, s. 2, p. 17-25, 2016.

SEN, A. **Desigualdade reexaminada**. Editora Record: 2001, 1ª ed.. 304 p.

SERAPIONI, M., TESSER, C. D. O Sistema de Saúde brasileiro ante a tipologia internacional: uma discussão prospectiva e inevitável. **Saúde Debate**, v. 43, n. 5, p. 44-57, 2019.

SIQUEIRA, S. A. V.; HOLLANDA, E.; MOTTA, J. I. J. Políticas de Promoção de Equidade em Saúde para grupos vulneráveis: o papel do Ministério da Saúde. **Ciênc. saúde coletiva**, v. 22, n. 5, p. 1397-1406, 2017.

THORNHILL, J. P., BARKATI, S., WALMSLEY S., ROCKSTROH J., ANTINORI A., HARRISON L.B., PALICH R., NORI A., REEVES I., HABIBI M.S., APEA V., BOESECKE C., VANDEKERCKHOVE L., YAKUBOVSKY M., SENDAGORTA E., BLANCO J.L., FLORENCEI E., MOSCHESE D., MALTEZ F.M., GOORHUIS A., POURCHER V., MIGAUD P., NOE S., PINTADO C., MAGGI F., HANSEN A.E., HOFFMANN C., LEZAMA J.I., MUSSINI C., CATTELAN A., MAKOFANE K., TAN D.,

NOZZA S., NEMETH J., KLEIN M.B., ORKIN C.M. Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries - April-June 2022. **The New England Journal of Medicine**, 2022.

TRICCO, A. C.; LILIE, E.; ZARIN, W.; O'BRIEN, K. K.; COLQUHOUN, H.; LEVAC, D.; MOHER, D.; PETERS, M. D. J.; HOSLEY, T.; WEEKS, LAURA.; HEMPEL, S.; AKI, E. A.; CHANG, C.; MCGOWAN, J.; STEWART, L.; HARTLING, L.; ALDCROFT, A.; WILSON, M. G.; GARRITTY, C.; LEWIN, S.; GODFREY, C. M.; MACDONALD, M. T.; LANGLOIS, E. V.; SOARES-WISER, K.; MORIARTY, J.; CLIFFORD, T.; TUNÇALP, O.; STRAUS, S. E. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): Checklist and Explanation. **Annals of Internal Medicine**, v. 169, n. 7, p. 467, 2018.

WHITEHEAD, M. The concepts and principles of equity and health. **Oxford University Press**, v. 6, n. 3, p. 217-228, 1991.

ZELNER, J., MASTERS, N. B., NARAHARISSETTI, R., MOJOLA, S. A., CHOWKWANYUN, M., MALOSH, R. There are no equal opportunity infectors: Epidemiological modelers must rethink our approach to inequality in infection risk. **PLoS Comput Biol**, v. 18, n. 2, e1009795, 2022.